

Google Keep como estrategia de aprendizaje en la formación futuros docentes de preescolar

Héctor Alonso Rosas Álvarez

Escuela Normal “Miguel F. Martínez” Centenaria y Benemérita, Nuevo León, México,
hector.rosas@enmfm.edu.mx,

Luis Adrián Miranda Pérez,

CONAHCYT (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías), Chiapas,
México, adrian_miranda@outlook.com.

Claudia Gallegos Anaya,

Escuela Normal “Miguel F. Martínez” Centenaria y Benemérita, Nuevo León, México,
claudia.gallegos@enmfm.edu.mx,

Luz Mayela Lugo Hernández,

Escuela Normal “Miguel F. Martínez” Centenaria y Benemérita, Nuevo León, México,
luz.lugo@enmfm.edu.mx,

Resumen

Este estudio busca destacar el uso de notas digitales para favorecer el aprendizaje durante el curso de Educación Inclusiva en la Licenciatura en Educación Preescolar. El objetivo es evaluar la aplicación de Google Keep como herramienta de aprendizaje para 24 estudiantes de cuarto semestre de una Escuela de Nivel Superior de Nuevo León, México. El proyecto requirió metodología cualitativa y con un diseño de estudio de casos múltiples, se llevó a cabo durante un semestre: agosto de 2023 a enero de 2024. Para la recolección de datos se utilizaron diversas técnicas e instrumentos, como la observación participante y una escala de Likert a través de un cuestionario aplicado a los estudiantes. Estos resultados se triangulan con la teoría propuesta por Cisneros (2006). Se encontró como hallazgo que el uso de la aplicación introdujo un elemento innovador que favoreció el aprendizaje, el estudio y la comunicación de lo aprendido. A su vez se concluyó que los alumnos respondieron positivamente a la aplicación, valorando la toma de notas como un espacio cotidiano de introspección y consulta de los conocimientos impartidos en clase.

Palabras clave: Aprendizaje, Aplicación informática, Estrategia educativa, enseñanza superior, Educación de la primera infancia.

Google Keep as a learning strategy in the training of future preschool teachers

Abstract

This study aims to highlight the use of digital notes to enhance learning during the Inclusive Education course in the bachelor's degree in Preschool Education. The objective is to assess the application of Google Keep as an educational tool for 24 fourth-semester students at a Higher Education School in Nuevo León, Mexico. The project required a qualitative methodology with a multiple case study design and was carried out over one semester: from August 2023 to January 2024. Various techniques and instruments were used for data collection, such as participant observation and a Likert scale through a questionnaire applied to the students. These results are triangulated with the theory proposed by Cisneros (2006). A key finding was that the use of the application introduced an innovative element that enhanced learning, study, and communication of the acquired knowledge. It was also concluded that the students responded positively to the application, valuing notetaking as a regular space for introspection and consultation of the knowledge imparted in class.

Keywords: Learning, Computer application, educational strategy, Higher education, Early childhood education.

INTRODUCCIÓN

Uno de los retos permanentes de las Instituciones de Educación Superior (IES) es la renovación de las metodologías de enseñar y aprender. Para un entorno que progresa constantemente debido a los avances tecnológicos y los cambios sociales, es esencial que las IES adapten sus enfoques educativos para preparar adecuadamente a sus sujetos en formación para los desafíos del siglo XXI. Ante esta situación surge la necesidad de sistematizar experiencias dentro del empleo de recursos que favorezcan la enseñanza-aprendizaje.

La existencia de entornos virtuales de aprendizaje ha evolucionado a través de los años y desde sus inicios comenzaron a involucrar la tecnología a la educación. Haciendo sus primeros acercamientos al empleo de aplicaciones para aumentar el desempeño, modificar errores y reducir costos. La creación de entornos virtuales de aprendizaje es una opción de estrategias diversificada en comunidades educativas en el proceso de aprendizaje del sujeto en formación, donde se plantea de manera permanente la reflexión, autonomía, autogestión, discusión, crítica e intercambio de experiencias de conocimientos que tienen unos con otros dentro de un ambiente virtual (Baloco y López, 2014).

En la actualidad, las instituciones educativas han comenzado a integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas transformadoras que facilitan el acceso al conocimiento y potenciar la experiencia educativa (Sastoque, *et. al.*, 2024). Según la UNESCO (2019) las TIC repercuten significativamente en el proceso educativo en cuatro temáticas clave: Generar entornos de aprendizaje y cooperación, redes de comunicación, modernización administrativa y desarrollo social. El uso de estas tecnologías propicia oportunidades para que los grupos de estudiantes puedan interactuar en entornos colaborativos, donde se fomenta el trabajo en equipo y comunitario.

Este enfoque de trabajo con la TIC mejora las prácticas pedagógicas y facilita la adaptación de los métodos de enseñanza donde los grupos de estudiantes puedan tener mejores prácticas y que simplifiquen los procesos; permitiendo una educación más inclusiva y equitativa. Asimismo, se propone una visión de estos entornos como espacios que favorecen el autoaprendizaje del individuo, promoviendo la autonomía a través de

una instrucción organizada. Estos espacios incluyen materiales de apoyo, recursos didácticos, actividades a desarrollar, y herramientas para la interacción, entre docentes y compañeros de clase. De este modo, se proporciona la atención necesaria para que los estudiantes puedan llevar a cabo las actividades de manera personalizada y colaborativa, sin necesidad de encuentros presenciales. A su vez, este planteamiento favorece el preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, donde las habilidades tecnológicas son esenciales para su desarrollo personal y profesional (Bernal y Marín, 2020).

A su vez asegurar el derecho a la educación conforme a los lineamientos que marcan las instituciones y políticas de cada población. Tal como lo señala Crisol *et. al.* (2020), que la incorporación progresiva de estas herramientas en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación con la finalidad de mejorar la cobertura, pertinencia y calidad educativa; ha llevado al desarrollo del concepto de educación superior virtual. En este modelo educativo, tanto el docente como el estudiante pueden aprovechar la infraestructura tecnológica para crear un ambiente educativo más accesible y enriquecedor.

En este contexto, la UNESCO, de acuerdo con Rodríguez (2020), ha realizado un estudio donde destaca que las tecnologías móviles, especialmente los teléfonos celulares y, más recientemente, las tabletas electrónicas, han ampliado las oportunidades educativas en diversos entornos. Las aplicaciones con las que cuentan estos dispositivos se distinguen según Jaramillo y Tene (2022) este tipo de herramientas tecnológicas permiten crear espacios híbridos de aprendizaje donde el docente tiene la oportunidad de complementar las actividades con recursos nuevos y motivacionales, en y muchas de las ocasiones, el alumno se convierte en protagonista de su aprendizaje al construir conocimiento y aplicación de aprendizajes a través de las aplicaciones. A su vez las concibe a estos recursos relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre que establezcan políticas de uso adecuadas al contexto. El aprendizaje móvil es una rama de las TIC en la educación, la cual se caracteriza por emplear tecnología más asequible, personalizada y fácil de adquirir y utilizar por cuenta propia; en comparación con las computadoras de escritorio tradicionales.

Google Keep, como herramienta de las TIC, es un referente de aplicación informática para dispositivos móviles y de escritorio que permite recopilar información mediante la creación de notas, lo que resulta particularmente útil en entornos educativos. Siendo favorecedora para una de las actividades dentro de las aulas que es de gran interés, es el manejo de la información para el aprendizaje. Borioli (2018) en su estudio sobre toma de notas en el nivel superior marca que el desarrollo de las habilidades comunicativas propicia avances, retardos o exclusiones de la vida universitaria; por lo que el implementar estrategias de fortalecimiento que refuercen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El tema de estudio fue seleccionado para valorar la integración de Google Keep en las sesiones de clase como una oportunidad de mejorar el aprendizaje. Según León y Casar (2022) la toma de notas funge un papel fundamental en el autoaprendizaje, promoviendo la autonomía del estudiante a través de una instrucción previa, organizada y con actividades específicas. A su vez una intención de propiciar un espacio digital y amablemente portátil para organizar y desarrollar habilidades del uso de la información; que en un momento pudieran sustituir el uso de cuaderno de notas.

También se busca considerar que el uso de la aplicación permita reconocer y validar los logros obtenidos a través de los conocimientos adquiridos. Por lo que se plantea el objetivo de autoevaluar el aprendizaje a través de utilizar la toma de notas por medio de la aplicación Google Keep, de esta manera, se busca no solo mejorar la organización y comprensión de los temas estudiados, sino también promover una reflexión continua sobre el propio proceso de aprendizaje. Rodríguez (2020) afirman que el uso de tecnologías móviles puede simplificar las evaluaciones y proporcionar al docente y alumnado indicadores de progreso de manera más inmediata.

Con base en lo anterior se busca triangular el uso de la aplicación con la propuesta de Cisneros (2006) para trabajar la estrategia de aprendizaje a través de la toma de notas la cual considera como un instrumento de estudio común, bajo una técnica que forma parte del proceso de comprensión y articulación de la información presentada, a la que el estudiante se enfrenta tanto visual como oralmente y sugiere para su empleo la

sistematización de integrar en cuatro momento que potencian el valor y funcionalidad del tipo de texto para acercarlo a la función de recurso de aprendizaje.

Por lo que la sistematización de este estudio se espera que favorezca el aprendizaje de 24 estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar de una Institución de Educación Superior del Estado de Nuevo León. Permitiendo a su vez responder la pregunta de investigación ¿Cuál es la autoevaluación de estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar con respecto a la toma de notas por medio de Google Keep para su aprendizaje?

Descripción del caso.

Esta investigación se caracteriza por ser de tipo cualitativo, tal como lo señalan Espinoza (2020) se enfoca en comprender los fenómenos o hecho como objeto de estudio, explorándolos desde la perspectiva de los participantes y en relación con su contexto natural. De esta manera coincide con el objetivo de poder valorar la percepción y experiencia de los sujetos en formación en el empleo de las notas por medio de Google Keep. De esta manera de como producto el analizar sus interpretaciones y significados, a través de sus descripciones y valoraciones de sus experiencias y repercusiones de haber trabajado la aplicación para favorecer el aprendizaje.

En el caso del diseño seleccionado para la investigación se optó por el estudio de casos múltiples. De acuerdo con González se distingue porque "se lleva a cabo cuando queremos analizar varios casos únicos a la vez para explorar, describir, explicar, evaluar o modificar la realidad que se desea investigar" (2013, p.14). Para el análisis se utilizó una muestra a conveniencia de 24 estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar de institución de educación superior formadora de docentes del Estado de Nuevo León, México. La aplicación del tema de estudio correspondió al semestre de agosto 2023 a enero 2024, durante el curso de Educación Inclusiva en un total de 2 sesiones clase de 90 minutos en 18 semanas de trabajo.

La recopilación de información mediante la plataforma Google Forms que permitió valorar la investigación se realizó mediante la observación participante y un cuestionario de preguntas conforme a la propuesta de Cisneros (2006) de sus indicadores

para el logro del aprendizaje al tomar notas en la aplicación Google Keep: *personalizar la información, expresar la información relevante de la complementaria y traducir la información de la clase o textos, organizar la información y dar coherencia a la información de clase o textos para estudiar y consolidar el aprendizaje*. Los elementos de intervención fueron cada uno presentados en preguntas cerradas de elección múltiple (utilizando la escala de Likert con las opciones de totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo y en desacuerdo). Además, se incluyeron preguntas abiertas que permitían a los estudiantes a argumentar sus elecciones en las preguntas de opción múltiple.

En el contexto de la implementación del estudio, en un primer momento se les solicitó a los estudiantes dispusieran de una cuenta de correo de Gmail, que permitiera tener acceso a las aplicaciones de la plataforma Google. Siguiendo la dinámica de introducción se socializó y ejemplificó la interfaz de la aplicación junto a los momentos para la construcción de notas conforme a los elementos que plantea Cisneros (2006):

Como primer momento de creación de notas es el de *Personalizar la información*: donde se requiere parafrasear la información expuesta en clase o un texto, destacando palabras de significados desconocidos, a su vez como ideas clave o resumidas de la temática; donde se sugiere apoyarse en la escritura de abreviaturas, símbolos, códigos, frases o citas y listas. Un segundo momento de nota es la que corresponde a *Expresar la información relevante de la complementaria y traducir la información de la clase o textos*: la cual consiste en discriminar la información esencial de la complementaria. Recalcando el reelaborar las ideas en la escritura, pero sugiriendo escribir literalmente definiciones, conceptos, fechas y nombres.

Para una tercera etapa de construcción de notas denominado *Organizar la información el estudiante realiza*: un resumen metacognitivo de lo aprendido mediante las preguntas *¿Qué aprendí hoy?* y *¿Cuál es la aplicación que le dará a lo que aprendí?* Por último, se requiere que el estudiante cumpla con el elemento de nota “Dar coherencia a la información de clase o textos para estudiar y consolidar el aprendizaje” el cual consiste en: la organización de la nota a manera que sea coherente y entendida, en consecuencia, que sirva eficazmente para el aprendizaje y/o estudio de lo escrito.

Al concluir las unidades y el semestre se les solicitó a los estudiantes la entrega de sus notas a criterio de metodología de enseñanza situada de la estrategia de proyecto. Donde según Velez *et. al.* (2023) se caracteriza por la construcción sistemática de un insumo de evidencia de aprendizaje acorde a las necesidades pedagógicas del estudiantado. Por lo cual se les solicita elegir sus notas, para después exportarlas por medio de Google Keep a un documento de Google Docs que permite visualizar la totalidad de notas en un formato de hoja de procesador de textos clásica, permitiendo así convertir su archivo nuevo en un solo hipervínculo que no consume espacio al momento de solicitar mandarlo al correo del docente para su valoración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los maestros enfrentamos constantemente la necesidad de contar con recursos que favorezcan el aprendizaje y el estudio de los estudiantes. La incorporación a la práctica de cualquier insumo que propicie la mejora del proceso educativo ha de ser de valor para cualquier clase. En la actualidad las tecnologías móviles son de fácil acceso para algunos de los estudiantes de nivel superior. Un recurso a la disposición es la aplicación de Google Keep que integra múltiples herramientas digitales: organizar sus notas, crear listas de tareas, establecer recordatorios y colaborar con sus compañeros en tiempo real para la construcción de los aprendizajes.

Google Keep, el recurso digital como lo define el periódico La vanguardia una aplicación para móviles que funciona como organizador o agenda digital, Google Keep te permite grabar un recordatorios y notas por medio de una grabación de voz estés donde estés, la cual se transcribirá automáticamente, además facilita la captura fotográfica o de ideas al momento como, por ejemplo, diapositivas, actos y diálogos de clase, fechas importantes, tareas, reuniones o citas importantes (La Vanguardia, Consultado 25/05/24). El empleo de la herramienta tecnológica de Google Keep plantea una oportunidad significativa de valorar múltiples funciones y su alcance en el logro de los aprendizajes a través de favorecer el estudio por medio de la creación de notas.

Para Ley Leyva y Espinoza (2021) la autoevaluación es un proceso esencial que permite al estudiante reflexionar sobre sus conocimientos y, en consecuencia, sobre sus habilidades. Según Ortiz (2007), este tipo de evaluación impulsa el autoaprendizaje, la

autorregulación y la autoeficacia, debido a que otorga al estudiante mayor control sobre sus propios resultados y su progreso. Al comprender sus fortalezas y áreas de mejora, el individuo puede actuar para perfeccionarse, lo que a su vez le facilita identificar cómo se motiva y cómo interactúa con las tareas para lograr un aprendizaje efectivo.

Asimismo, Mendoza *et. al.* (2021) destacan que los procesos de evaluación, y particularmente la autoevaluación, son fundamentales para el desarrollo de la autonomía personal. Esta autonomía es clave, debido a que impacta en la vida profesional de los estudiantes, especialmente en el ámbito de la educación superior. En este sentido, uno de los principales roles del docente en la formación de profesionales es ayudar a los estudiantes a reconocer sus logros, capacidades y esfuerzos, promoviendo que se conviertan en participantes activos de su proceso educativo, en lugar de ser meros receptores pasivos. La intervención del docente es crucial para transformar al estudiante en un protagonista activo de su formación y, en consecuencia, de su desarrollo profesional.

Dentro de las autovaloraciones encontradas en los estudiantes al haber utilizado las notas Google Keep bajo el enfoque de Cisneros (2006) se obtuvieron los siguientes resultados y análisis; destacando para el momento 1: Personalizar la información (87% Totalmente de acuerdo, 13% Indeciso(a) y 0% Totalmente en desacuerdo). El proceso de personificar la información a través de la obtención de juicios interpretativos de lo escuchado o leído mediante una hipótesis, una explicación o una argumentación a criterio propio. Genera un resultado positivo a través del empleo de notas digitales en Google Keep, siendo como marca Cisneros (2006) un primer paso de situar el conocimiento a la experiencia o conocimiento previo por trabajar lo aprendido el resto de la sesión clase o trabajo de un texto.

Para el caso del momento 2: Expresar la información relevante de la complementaria y traducir la información de la clase o textos (87% Totalmente de acuerdo, 13% Indeciso(a) y 0% Totalmente en desacuerdo). Este resultado positivo del empleo de notas Keep: da valor al logro del acto comunicativo en relación: autor – texto/exposición oral (clase) – lector que tal como lo plantea Cisneros (2006) es un referente de que el sujeto logró a través de juicios interpretativos una interacción con el

conocimiento, evidenciando el aprendizaje mediante una argumentación (aprendizaje) plasmada en la nota de clase.

Siendo el caso para el momento 3: Organizar la información (79% Totalmente de acuerdo, 21% Indeciso(a) y 0% Totalmente en desacuerdo). Otro resultado positivo de los elementos de Cisneros (2006) es que la aplicación propició la organización de habilidades para que adquieran la mayor utilidad posible en función del estudio o de la elaboración de trabajos posteriores.

Para el último momento 4: Dar coherencia a la información de clase o textos para estudiar y consolidar el aprendizaje (96% Totalmente de acuerdo, 4% Indeciso(a) y 0% Totalmente en desacuerdo). La revisión de lo escrito para asegurar la funcionalidad de las notas tomadas genera una respuesta positiva a través del empleo de notas por medio de la aplicación Google Keep, como también el acercar que el estudiante logre devolverse a valorar de haber incluido lo aprendido y tener condiciones para la consulta a estudio en caso de ser necesario.

CONCLUSIONES

El integrar la aplicación de Google Keep en el entorno educativo tuvo como propósito favorecer el reconocimiento del aprendizaje y mejorar la capacidad de los estudiantes para organizar y gestionar información de manera más efectiva, El generar entornos virtuales de aprendizaje donde la tecnología es un recurso, permitió al estudiante valorar la toma de notas como un espacio escolar cotidiano de introspección, de apoyo y consulta de conocimientos expuestos en clase.

Para el objetivo de este estudio Google Keep para la autoevaluación facilita a los alumnos monitorear su propio avance y promueve el desarrollo de habilidades metacognitivas, esenciales para un aprendizaje significativo. Evidenciando en el empleo de los momentos de aprendizajes propuestos por Cisneros (2006) que el aprendizaje se favorece, en especial el momento 4: *Dar coherencia a la información de clase o textos para estudiar y consolidar el aprendizaje*: donde los estudiantes revisan sus escritos

mediante la guía de preguntas metacognitivas del para qué le sirve lo visto en clase y plasmarlo; permitiendo así llegar a valorar y acercar a los sujetos en formación a un pensamiento crítico y significativo del emplear lo aprendido.

Se considera que una de las limitantes de la implementación de la aplicación es que algunas estudiantes en pocas ocasiones retomaban la escritura cotidiana en libretas debido a que es el acto que tenían de rutina de estudio. Respetando este estilo, el estudiantado optaba por tomar una fotografía a su cuaderno de las notas realizadas para así poder tener una consulta posterior de lo aprendido en un momento que eligieran desde sus dispositivos enlazados a su cuenta de Google y, a su vez, al llegar los momentos de evaluación poder plasmar sus tareas, actividades y apuntes de manera digital; sin necesidad de que el docente sustrajera sus apuntes escritos.

En el caso de los docentes, esta herramienta ofrece una manera efectiva de valorar el progreso de los estudiantes y retroalimentar sus avances, contribuyendo a un entorno de aprendizaje más dinámico y adaptativo. Así, las TIC no solo modifican la dinámica de la enseñanza tradicional, sino que también favorecen el desarrollo y valoración de competencias fundamentales en los estudiantes, tales como la autogestión del aprendizaje, el pensamiento crítico y la habilidad para adaptarse a nuevas tecnologías, aspectos que son cruciales en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado.

Esta propuesta permitió aprovechar los beneficios de las herramientas digitales, propiciando una gestión más eficiente de la información y el desarrollo de competencias tecnológicas para el ámbito educativo. Además, responde a uno de los grandes retos de las instituciones educativas: gestionar eficazmente la información para mejorar el proceso de aprendizaje. En este sentido se destaca la propuesta de Cisneros (2006) como un recurso de sistematización de la experiencia de la toma de notas para el aprendizaje durante las sesiones clase, que se acopla al ambiente digital al emplear la aplicación de Google Keep.

La incorporación de Google Keep como recurso digital en el aula representa una oportunidad para el proceso de aprendizaje y el fomento de utilizar herramientas para la organización de la información y el acto de estudiar. Muchos de los estudiantes llevaron el empleo de la aplicación a su vida diaria para organizar su día a día, debido a la

conveniencia de organización y almacenamiento de la información. Como también el empleo de la aplicación para el trabajo de otros cursos del semestre.

A su vez, es una herramienta esencial para la modernización y métodos educativos, que permiten alinearse a las necesidades actuales de los estudiantes de nivel superior y preparándolos como futuros profesionales para un mundo cada vez más digitalizado. Además, la educación superior virtual va más allá de la mera transmisión de conocimientos. Promueve la colaboración y el trabajo en equipo, facilitando que los estudiantes se conecten tanto entre ellos como con sus profesores. Esto da lugar a la formación de comunidades de aprendizaje, en las que los participantes pueden compartir ideas, resolver problemas colectivamente y brindarse apoyo mutuo en su desarrollo académico y personal.

Adaptándose a las exigencias de la educación superior virtual, el docente no se limita a ser un simple transmisor de conocimiento, sino que asume el papel de facilitador, orientando el proceso de aprendizaje y utilizando las TIC para crear experiencias didácticas más flexibles y dinámicas, sino que también promueven una mejor interacción entre estudiantes y docentes. Al mismo tiempo, el estudiante toma un rol más activo, accediendo a una amplia gama de recursos y herramientas que le permiten personalizar su aprendizaje, explorar los contenidos a su propio ritmo y colaborar con otros estudiantes a través de plataformas digitales. La integración de estas tecnologías en la educación superior no solo redefine el rol del docente y del estudiante, sino que también transforma el propio concepto de aprendizaje.

Las TIC en las aulas virtuales facilitan la inclusión de diversas poblaciones, permitiendo que personas de diferentes contextos socioeconómicos y culturales accedan a una educación de calidad. Así, la educación superior virtual se convierte en un medio que promueve la personalización del aprendizaje, permitiendo que los estudiantes avancen a su propio ritmo y accedan a recursos educativos de calidad desde cualquier lugar. Favoreciendo así la democratización del conocimiento, eliminando barreras que antes limitaban el acceso a oportunidades educativas. Esto genera a su vez experiencias educativas más inmersivas y personalizadas, adaptadas a las necesidades individuales de los alumnos que les permita participar más activamente en su proceso de aprendizaje,

potenciar su comprensión y utilizar la mayor cantidad de recursos digitales posibles para su desarrollo académico y profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baloco, C., y López, Ó. (2022). Ambientes virtuales de aprendizaje con metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP): Una estrategia didáctica para el fortalecimiento de competencias matemáticas. *Praxis*, 18(2), 1-22. <https://bit.ly/3U4gNE1>
- Bernal, L. R. P., y Marín, A. A. (2020). Innovación en las prácticas pedagógicas mediadas por TIC. *Acceso, democracia y comunidades virtuales*, 51. <https://bit.ly/4eRzXVE>
- Borioli, G. (2018). La toma de notas. Oralidad y escritura en el nivel superior. *Revue de la Sapfesu*, XXXVI, 41, 39-52. <https://bit.ly/3U7buUm>
- Cisneros S. (2006). De la comprensión a la redacción: la toma de notas. *Maestro y Sociedad*, Vol. 3, No. 2. <https://bit.ly/3BDd1ey>
- Crisol Moya, E., Herrera Nieves, L. B., & Montes Soldado, R. (2020). Educación virtual para todos: una revisión sistemática. *Education in the knowledge society: EKS*. <https://bit.ly/3ZWObQT>
- Espinoza Freire, E. E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. *Conrado*, 16(75), 103-110. <https://bit.ly/3U9dP18>
- González, W. O. L. (2013). El estudio de casos: una vertiente para la investigación educativa. *Educere*, 17(56), 139-144. <https://bit.ly/3Y04SZ3>
- Jaramillo Dominguez, D. C., & Tene Pucha, J. E. (2022). Explorando el uso de la tecnología educativa en la educación básica. *Podium*, (41), 91-104. <https://bit.ly/4dRpmt2>
- La Vanguardia. (2024). Google Keep: ¿qué es y para qué sirve? Recuperado de <https://bit.ly/3Y6p8bo>
- León O., O., y Casar E., L A. (2022). La toma de notas en la Clase de Español como Segunda Lengua. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(1). Epub <https://bit.ly/4dKzwva>

- Ley Leyva, N. V., y Espinoza Freire, E. E. (2021). Características de la evaluación educativa en el proceso de aprendizaje. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(6), 363-370. <https://bit.ly/404Z431>
- Mendoza, S. T. B., Cedeño, J. A. M., Espinales, A. N. V., & Gámez, M. R. (2021). Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación como enfoque innovador en la práctica pedagógica y su efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 6(3), 828-845. <https://bit.ly/486C9WX>
- Rodríguez V., D. (2020). Más allá de la mensajería instantánea: WhatsApp como una herramienta de mediación y apoyo en la enseñanza de la Bibliotecología. *Información, cultura y sociedad*, (42), 107-126. <https://bit.ly/4f2MVjd>
- Sastoque, J. A., González-Rubio, M., Correa, D. A., & Valencia-Arias, A. (2024). Percepción de habilidades en el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) para el aprendizaje en el contexto universitario: estudio de caso. *Formación universitaria*, 17(3), 73-82. <https://bit.ly/3U878fD>
- Ortiz E. (2007). La autoevaluación estudiantil: una práctica olvidada. *Revista De Educación de Puerto Rico (REduca)*, (22), 107-119. <https://bit.ly/482DspY>
- Vélez, N. J. J., Somoza, J. M. Z., Cevallos, F. A. M., Flores, C. A. N., & Molina, S. A. A. (2022). El diseño de proyectos de desarrollo comunitario para favorecer la inclusión educativa en el nivel universitario. *Revista Educación y Sociedad*, 3(5), 9-22. <https://bit.ly/3Y4aktT>
- UNESCO. (2019). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción. *Revista Educación Superior Y Sociedad (ESS)*, 9(2), 97-113. <https://bit.ly/4eXZg8w>